

صحافة المواطن تنافس الصحف الالكترونية: السبق الصحفي من نصيب من؟

أستاذ محاضر ب جامعة عباس لغرور خنشلة

د.دهماني سهيلة

طالبة دكتوراه جامعة قالمة

أ.بولمدن جميلة

ملخص الدراسة:

صحافة المواطن، أين أصبح المواطن العادي مصدرا أوليا للأخبار المطروحة على مستوى حيه بلديته، مدينته من خلال الفيس بوك الذي يضح بصفحات إخبارية يعمل على إدارتها مجموعات من الشباب ممن لم يمتحنون الصحافة أو يعملون في مجالاتها وهم المسؤولون عن نشر ما حولهم من أحداث ومجريات، كل هذا جعل من الصحفي المحترف يعيش تحديا خاصة في الحصول على السبق الصحفي لبرهنة مهنيته واحترافيته داخل مؤسسته.

فكثير ممن يعملون في مهنة الصحافة يتفقون على أن صحافة المواطن اليوم باتت تشكل تحديا كبيرا أمام الصحفي لان الحصول على السبق اصبح مستحيلا في ظل قدرة الجميع على نقل الأحداث بسرعة فائقة عبر الفاييس بوك.

لهذا جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على فكرة السبق الصحفي من نصيب من هل هو من نصيب صحف المواطن أم الصحف الالكترونية، وطبيعة هذا السبق في أي مجال بالتحديد؟ وكيف أصبح يتعامل الصحفي المحترف مع هذا الوضع حتى يثبت جدارته ولا يعرض مؤسسته إلى التراجع.

1- بوابر ظهور وانتشار صحافة المواطن.

نشأ مصطلح "صحافة المواطن" في إطار ما يعرف بالإعلام الجديد كظاهرة معقدة ومركبة تولدت نتيجة لتداخل موجات متتالية من الظروف والعوامل المتعلقة بالتطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصال، ذلك التطور الذي أدى إلى ظهور العديد من الأشكال المستحدثة من نظم الاتصال الإلكتروني، وأخرى متعلقة بتأثر بعيوب إمكانات الإعلام التقليدي

وبدون شك فإن كل مواطن هو بالضرورة صحفي صاعد، يتحكم في زمن الأحداث ووقعتها، فلا تستطيع أية وكالات أنباء أن تنشر صحفيين في كل الشوارع، وأصبح ظاهرة غير قابلة للتجاهل، فقد أظهرت أحداث التسونامي في جنوب شرق آسيا وتفجيرات لندن وإعصار كاترينا في الولايات المتحدة حقيقة قوة وفاعلية هذه الظاهرة.

ونجاح صحافة المواطنين في السنوات الأخيرة وبروز دورها المحوري في نقل خفايا أحداث هامة بدءاً من تفجيرات 11 أيلول 2001، في الولايات المتحدة الأمريكية، مروراً بزلزال تسونامي في أندونيسيا عام 2004 ومن ثم تفجيرات مدريد 2005 وصولاً إلى الاحتجاجات على الانتخابات الإيرانية 2009 والثورات العربية 2011 وغيرها من الأحداث، جعلت السؤال التالي: إلى أي مدى تنافس صحافة المواطنين وسائل الإعلام التقليدي؟

ومع ذلك فإن ما يثير الانتباه حقاً، هو تسارع انتشار ظاهرة صحافة المواطن عربياً وعالمياً مما يؤكد تبلور نشوء "دولة صحافة المواطن"، وظهور المدونات والمواقع بشكل ملفت للنظر، وتأثيرها الواضح في الحياة الإعلامية.

ولنا أن نتصور، على سبيل المثال لا الحصر، أن الموقع الإخباري الإلكتروني أوهماي نيوز (ohmynews.com) والذي بدأ انطلاقته في عام 2000 في كوريا الجنوبية، يعتمد على إلغاء وظيفة المحررين والصحفيين، ليكون القراء هم من يحررون الأخبار ويرسلون المقالات

مميزات صحافة المواطن:

يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

أ- كل مواطن هو باحث عن المعلومة، وكل شخص بإمكانه أن يتحول إلى مصدر للأخبار والمعلومات: المدونون ومتصفحوا الانترنت والمواطنون والصحفيون والجمعيات الأهلية.

ب - التحول من وسائل الإعلام الجماهيرية إلى وسائل إعلام الجماهير: تقوم وسائل الإعلام الجماهيرية على قاعدة نشر المعلومة من الفرد إلى المجموعة، وتقوم صحافة المواطن بقلب المعادلة والإعتماد على نشر المعلومة من الكل إلى الكل وذلك بالاعتماد على مواطنين صحفيين.

ج - سياسة تحرير مختلفة: حيث تعتمد صحافة المواطن على سياسة تحرير خاصة، فالأخبار التي تنشر يجب أن تكون دقيقة ولها صلة بالأحداث الموضوعية وأن تتميز بأقصى قدر من السبق⁽¹¹⁾.

د- المشاركة الشخصية: تعتبر الديمقراطية المتحركة عملاً فردياً تطوعياً غير خاضع لتوجهات منظمات معينة بل للقناعات السياسية للفرد نفسه خلافاً للوسائل الاتصالية التقليدية.

2- صحافة المواطن و المنافسة على السبق الصحفي.

الكثير من الصحفيين يسلكون طريق التحدي المشروع في الحصول على السبق الصحفي لبرهنة مهنتهم واحترافيتهم داخل مؤسساتهم محلية كانت أو عالمية. في ظل وجود صحافة المواطن التي شكلت عائقاً كبيراً للبعض، خاصةً من أجل الحصول على السبق الصحفي، أصبحت قدرة الصحفي في معرفة المعلومة وسرعة لملمة عناصر الخبر ومصادره الموثوقة وارسالها للمؤسسة عملاً مضنياً يقابله سرعة انتشار الخبر سواءً عبر مواطن صحفي استطاع نقل المعلومة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الكثير ممن يعملون في مهنة الصحافة يتفقون على أن صحافة المواطن اليوم باتت تشكل تحدياً كبيراً أمام الصحفي. فأصبح انتشار "السبق الصحفي" من الأمور المستحيلة في ظل قدرة الجميع على نقل الأحداث بلحظتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أصبح موقع فيس بوك يضج بصفحات إخبارية يعمل على إدارتها مجموعات من الشباب ممن لم يمتحنون الصحافة أو يعملون في مجالاتها الواسعة، وهم المسؤولين عن نشر ما حولهم من أحداث

ومجريات لكسب المزيد من المتابعين لهذه الصفحات، كذلك الأمر بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي الأخرى.

كل هذا وغيره جعل من الصحفي المحترف يعيش تحدي يُلزمه العمل بطرق مبتكرة وتتطلب جهداً مضاعفاً لإبراز اختلاف طبيعة عمله وطرحه لمحتواه الصحفي.

و يمكن ان نرى السبق الصحفي في صحافة المواطن في المواضيع الاجتماعية لان المواطن قريب من حيه من بلديته

مثال عن ذلك الاضرابات ،غلق الطرقات الشجارات كلها تراها وحتى على المباشر عبر الصفحات الفيسبوكية بعدها بساعات تجد تعقيا في وسائل الاعلام عنها

ولكن المواضيع السياسية لانجدها الا في الاعلام والصحافة التي تعتمد على مصادر معلومات موثوقة فالصحفي المواطن لن يتحصل على معلومات وتصريحات من وزير او مسؤول لانه لا يعبر عن مؤسسة اعلامية فمثلا ارقام حصيلة انتشار وباء كورونا نراها الا عبر وسائل الاعلام

3- هل يمكن لصحافة المواطن ان تلغي دور الصحافة التقليدية:

إن صحافة المواطن تلقى انتقادات من الصحافة الاحترافية بأنها تساعد أحيانا في نشر الشائعات والتقارير الخاطئة بشكل سريع جدا، وكثيرا ما يحول الاندماج العاطفي لدى المواطنين دون سرد الأحداث بموضوعية، وغالبا ما تنقصهم الخبرة في اعتماد المعايير الصحافية الاحترافية.

كمثال على ذلك يذكر سبيرو حالة تفجيرات ماراثون بوسطن حين كانت هناك ثمانية مليون تغريدة حول الحدث لكن 29 في المئة منها كانت معلومات خاطئة أو غير دقيقة، أي ما يقارب الثلث، والحقائق الواقعية لم تكن إلا في 20 في المئة من هذه التغريدات. يقول سبيرو "حين نشر مكتب التحقيقات الفدرالية FBI صور المشتبه بهما بدأ الناس يحاولون تحديد هويتهم وكانت هناك عقلية غوغائية تنشر أسماء عشوائية وأصبح أناس أبرياء مهددين ومعرضين للخطر لأن أسماءهم أصبحت مقترنة بهذه الأعمال مع أنهم في الواقع لم تكن لهم علاقة بها على الإطلاق." فالإعلام الاجتماعي يسمح لكل بأن يكون له منبر يقول فيه ما يريد، غير أن المشكلة كما يقول سبيرو أنه "ليس الكل لديه كلام مثير للاهتمام بالنسبة للآخرين، ومن ناحية أخرى، البعض يقول كلاما لا ينبغي

له أن يقوله. فالإعلام الاجتماعي يضخم تلك الميول الفطرية بالتعبير عن النفس." وإذا قارنت ذلك بالصحافة التقليدية فإن الصحفيين المحترفين يحرصون على عدم التعبير عن مشاعرهم الشخصية حين يذيعون خبراً، في حين أن الإعلام الاجتماعي يشجع الناس على ذلك، "ولذا كثيراً ما يكون وصف مشهد معين مشحوناً عاطفياً أو رد فعل عاطفي لحدث ما، وهذا ليس موضوعياً وليس حيادياً."

يرى بعض الباحثين أن صحافة المواطن تواجه مجموعة من التحديات التي تحول دون قيامها بدور الصحافة الإلكترونية، ومن بين هذه التحديات:

أ. التحدي المفاهيمي: حيث "أن المعلومات الناشئة عن هذه الصحافة تكون أقل دقة وصحة نظراً لأنه لا يمكن التثبت من صحتها وفق الأسلوب التقليدي الذي يعتمده المحررون في الصحف وشبكات التلفزيون" فهناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول مصداقية معطياته وغياب الشمولية عن تغطياته وافتقاره للموضوعية حيث أن الأمريكيين لزالوا مترددين في التخلي عن نوع الصحافة التي تمارسها وسائل الإعلام القديمة، وقد أكدت دراسة أنه على الرغم أن نسبة الذين يعتبرون الإنترنت مصدر الأنباء الرئيسي لهم 26% فإن أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي لاتزال تحصل على أخبارها من التلفزيون.

ب - التحدي الاقتصادي: الذي يواجه كل إعلام ذو طبيعة "تشاركية" فالطابع غير المعروف للمضامين التي ينتجها الهواة تجعلها تثير مخاوف المعلنين، حيث يمكن أن يجد هؤلاء إعلاناتهم معروضة إلى جانب مضامين مقرصنة أو إباحية أو عنصرية أو بها قذف، أو تشهير.

ج - التحدي القانوني: أو ما يتعلق بحماية حقوق المؤلفين، فرغم استعدادها لسحب أي مضمون لا يحترم حقوق المؤلفين، فرغم استعدادها لسحب أي مضمون لا يحترم حقوق المؤلف، إلا أننا نلاحظ العديد من المتابعات القضائية في هذا المجال.

د - التحدي الأخلاقي: فيما يخص حماية الأفراد من الاتهامات الباطلة أو الشهريّة خاصة إذا كانت عمل جماعي لأنه يصعب التعرف على أصحابه.

ونظراً للنقائص السابقة والتحديات التي تواجهها صحافة المواطن فإنه من الصعب أن يكون -بحسب بعض الباحثين- إعلاماً بديلاً يغني عن الوسائل التقليدية أو حتى منافساً لها، وإنما هو أداة مكملة للإعلام التقليدي، وأي مؤسسة إعلامية لم تستثمر في هذا النوع من الإعلام الجديد ستفقد لا محال الكثير من جماهيرها، ولهذا "يندر في الوقت الراهن وجود أي مؤسسة من مؤسسات الإعلام غير منخرطة في

عملية التوسع على هذا الطريق الذي يتم التحرك فيه باتجاهين بين المؤسسات الإعلامية ومستخدميها، الذي خلقته الوسائل الرقمية، مما ساهم في إضفاء الديمقراطية على عمليات نشر الكلام والصور من جميع الأنواع وهو ما كان محتكراً من المؤسسات الإعلامية الضخمة.

4- الصحفي المحترف أمام مواجهة الصحفي المواطن:

لتقليل حجم هذا التحدي ومضاعفة الاستفادة من صحافة المواطن على الصحفي أن:

أ. **يعتبر صحافة المواطن.. مصدر أولي:** يمكن لصحافة المواطن أن تكون مصدر أولي للإخبار المطروحة، فليس كل ما ينشر غير صحيح. بإمكان الصحفي أن يحوّل خبر بسيط طُرح على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يلاقي أي اهتمام، الى خبر موسع أو تحقيق استقصائي معمق إن استطاع التقريب وإيجاد المصادر المناسبة في الموضوع المطروح.

ب. **دحض الأخبار المفبركة بالصحيحة:** أفضل رد على الأخبار المفبركة والصور هو بالتأكد من صحتها والكشف عن مكان وقوعها وزمانه. دائماً ما يتم نشر على مواقع التواصل صوراً مفبركة تتحول في نهاية الأمر إلى ضجة إعلامية "فارغة". أمّا البحث عن مصدرها فسهل جداً، ما على الصحفي إلاّ الدخول الى محرك البحث "صور جوجل" ورمي الصورة المراد التأكد من مصدرها داخل مربع البحث، لتظهر كل المعلومات الخاصة بها وزمن نشرها والحادثة التي تشير إليها. وبحالة تزوير الوقائع بإمكان الصحفي نشر خبر للرد على الضجة التي أحدثتها بعض الصور المفبركة وبالأدلة وتكذيبها.

ج. **التطبيقات الرقمية:** الاستفادة من التطبيقات المتاحة للصحفيين في مواقع التواصل والتي يستخدمها كثير من رواد هذه المواقع بعكس غايتها كخاصية خدمة البث الحي في فيس بوك وباقي التطبيقات الخاصة بالبث الحي عن طريق المحمول. وغيرها كثر من تطبيقات خاصة بالعمل الصحفي في مواقع التواصل الاجتماعي. وتجدر الإشارة، إلى أن استعمالك لهذه الأدوات في ظل غياب باقي زملائك عنها سيجعلك مميزاً عن غيرك بطريقة تقديمك للمحتوى، فضلاً عن استخدام الكثير من التطبيقات الخاصة بالصحافة الرقمية.

د. **استثمار عملك في بناء الهوية الشخصية:** يجدر بالصحفي استثمار مواقع التواصل في الترويج لأعماله من خلال نشر المحتوى الذي عملت عليه في فيس بوك وتويتر ولينكد إن وانستغرام. يمكنك بهذه الطريقة جعل صفحاتك على هذه المواقع مقصد للجمهور الذي وثق بك وبأخبارك وسط ضجيج صحافة

المواطن والمعلومات المتضاربة. يعتمد هذا الأمر بشكل أساسي على حرفيتك والمصداقية التي ينبغي أن تتحلى بهما في عملك الصحفي لتبني سمعة إلكترونية قوية. فكثافة الانتشار في هذه المواقع ينعكس بالإيجاب على نشر محتواك للعالم أجمع.